

SANOATDAGI DONADOR MAHSULOTLARNI SONINI SANASH DASTURSIZ MAHALLIY AVTOMATIK QURILMASI

- **Xolov Orif Tolipovich.** – QarMII “Fizika va elektronika” kafedrasida katta o‘qituvchisi, Qarshi shahar Prezident maktabi “Robototexnika” to‘garagi rahbari.

Jo‘rayeva H.Z.

Rajabov Kamronbek.Yo‘ldoshevich. – QarMII talabasi.

- **Qarshiyev Xolmo‘min Avaz o‘g‘li.** – QarMII talabasi.

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada ishlab korxonalarida donador mahsulotlarni qayd etish maqsadida qo‘llaniladigan, mahalliy sharoitdan kelib chiqib yaratilgan donador mahsulotlarni qayd etish qurilmasi haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar Sanoatdagi donador mahsulotlarni sonini dastursiz mahalliy avtomatik qurilmasi.

Fan va texnika jadallik bilan rivojlanaib borayotgan hozirgi kunda zavod va fabrikalar, qishloq xo‘jaligi tarmoqlarida amalga oshiriladigan texnologik jarayonlar asosan, avomatlashtirilgan tizimlar orqali bajariladi. Jumladan, donador mahsulotlarning sonini sanash va qayd etish ishlari, mahsulotlarni idishlarga qadoqlash jarayoni, detallarni biriktirish va o‘zaro mahkamlash ishlari va boshqalar. Ushbu jarayonlarda qo‘llaniladigan avomatlashtirilgan qurilmalarining katta qismi, asosan xorijiy mamlakatlardan sotib olinadi va ularning narxlari ham anchagina katta so‘mmani tashkil etadi. Bu esa korxonalarining iqtisodiy holatiga o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi.

Biz Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti “Fizika va elektronika” kafedrasida katta o‘qituvchisi O.T.Xolov, ... – Elektronika va asbobsozlik ta‘lim yo‘nalishi talabalari K.Yu.Rajabov va X.A.Qarshiyevlar o‘zaro hamkorlikda sanoat korxonalarida turli donador mahsulotlarni sanash qurilmasini mahalliy sharoitdan kelib chiqib o‘z qo‘limiz bilan yasadik. Bu avtomatik qurilmani yasash uchun bir dona LDR foto qarshilik, bir dona LM 555 mikrokontroller, bir dona 74LS90, bir dona 74SL47, ma‘lumotlarni qayd etish va ko‘rsatib borishi uchun bir dona raqamli tablodan foydalandik.

Biz yasagan ushbu avtomatik qurilmada har bir elementni o‘zini boshqaradigan vazifalari bor. Jumladan, LDR fotoqarshilikning vazifasi lentadan kelgan mahsulotni qayd etish bo‘lib, bunda lentadan o‘tuvchi fotoqarshilikka keluvchi yorug‘likni to‘sadi, natijada fotoqarshilikning qarshiligi kamayadi. Natijada LM 555 mikrokontrollerning ikkinchi oyoqchasida signal hosil qiladi. Bu signal analogli signal bo‘lib, LM 555 mikrokontrollerni uchinchi oyoqchasidan raqamli signal ko‘rinishida chiqadi. Bu raqamli signalni 74LS90

mikrosxemaning o'n to'rtinchi oyoqchasiga ulanadi. Nurlanuvchi diod bilan paralel ulanadi. Nurlanuvchi diodning vazifasi fotoqarshilik oldidan mahsulot o'tganda yonib o'chish orqali signal berishdir. Bundan maqsad bizga LM 555 mikrokontrollerni to'g'ri ishlayotganligi haqida ma'lumot berib turishdir.

74LS90 mikrosxemaning 12,9,8,11 oyoqchasidan raqamli signal, ya'ni 01010111101 signallar 74LS47 mikrosxemani 7,1,2,6 chi oyoqlariga uzatiladi. 74LS47 mikrosxemaning vazifasi foto qarshilikni oldidan o'tadigan mahsulotlarni sonini hisoblab, display ekranga uzatishdir. Ma'lumotlar display ekranida raqamlar ko'rinishida hosil qilinadi. Display ekranida yozilgan *a, b, c, d, e, f, g* belgilar ekrandagi raqamlarni hosil qiladi. Misol uchun *b, c* belgiga signal kelsa, ekranda 1 raqami hosil bo'ladi. Qolgan belgilar shunday hosil bo'ladi.

Display 7-segment elementi deb ataladi. Display o'zidan yorug'lik chiqaruvchi yetti elementdan, ya'ni diodlardan tashkil topgan. Bu diodlar 1,5 V gacha elektr kuchlanishida ishlaydi. Shu diodlar orqali ma'lumotlar bizga raqamli sonlar ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Bunday avtomatik donador mahsulotlar sonini sanash qurilmasida *Arduinodan* foydalansak tannarxi juda qimmat narxlarda shu qurulma yasaladi. Bu esa ushbu turdagi qurilmalarni yasashda ularning tannarxini oshishiga olib keladi.

Ushbu maqolada bayon qilingan qurilmani o'z qo'limiz bilan yasaydigan bo'lsak, tannarxi bizga ancha arzonga tushadi. Ushbu qurilmaning sxemasi quyidagi rasmda keltirilgan.

1-rasm. Qurilma sxemasi.

Qurilmada qoʻllanilgan LM 555 mikrokontrollerni uzunigi 9 mm ni, eni 6 mm ni tashkil qiladi. Sodda qilib aytganda eng kichik barmogʻimizni tirnogʻich hajmga ega. LM 555 mikrokontroller sanoatda keng qoʻllaniladi. Jumladan, barcha turdagi datchiklarni yaratishda qoʻllaniladi. Mikrokontroller 3V... 15 V gacha doimiy kuchlanishda ishlaydi. LM 555 mikrokontrollerni ichki sxemasida 27 dona har hil turdagi tranzistor va 12 dona doimiy qarshilikdan tashkil topgan. LM 555 mikrokontrollerni oʻrniga KP1006 mikrokontrollerdan ham foydalanish mumkin.

2-rasm. LM 555 mikrokontrollerning ichki sxemasi.

3-rasm. 74 LS90 mikrokontrolleri.

74 LS90 mikrokontrolleri LM 555 mikrokontrollerining 3-chi oyoqchasidan chiqadigan signalni kuchaytiradi va 74 LS47 hisoblash mikrokontrolleriga (3-rasm) uzatadi. U esa signallarni oʻz navbatida raqamli display (4-rasm)ga uzatadi.

4-rasm. Display va uning matematik algoritmi.

5-rasm. 74 LS47 hisoblash mikrokontrolleri.

Oliy ta'lim tizimida, o'rta maxsus kasb-hunar kollejlarda, letsiyalarda, o'rta maktablarda ham ushbu qurulmani mahalliy sharoitdan kelib chiqib, o'z qo'limiz bilan yasashimiz mumkin. Qurilmani laboratoriya sharoitida ishlatib ko'rish va natijalar olish mumkin. Bu esa o'quvchilarning rabotatexnika va sxemotexnikaga bo'lgan qiziqishlarini ortishiga va chuqur o'rganishlariga olib keladi.

Xorijdan olib kelinadigan har bir qurulmani chuqur o'rgangan holda o'zlashtirib olamiz. Hozirgi vaqtda barcha mayishiy texnika qurilmalarini ta'mirlash ustaxonalarida televizorlar, kondensiyonlar, har hil turdagi barqarorlashtiruvchi qurilmalar (stabilizatorlar)ni ta'mirlash jarayonida ulardagi boshqaruv platalarini to'liq almashtirib tashlashadi. Ushbu platalar esa xorijdan juda qimmat narxlarda sotib olinadi.

Mutaxassislar tomonidan mayishiy texnika vositalaridan chiqarib tashlangan ushbu platalar to'liq o'rganilib, ulardagi nuqsonlarni bartaraf etishga kam e'tibor qaratilmoqda. Ikkinchi bir tomoni, ushbu platalarning sxemasini batafsil o'rganib chiqilsa, undagi mavjud elementlarning ayrimlari ishdan chiqqan, katta qismi esa yaroqli holatda bo'ladi. Ushbu platalardagi ishdan chiqqan elementlarni mahalliy sharoitdan kelib chiqib arzon narxlarda

tuzatish mumin, bunda ishdan chiqqan element o'rniga uning o'rnini bosa oladigan yangi elementni moslashtirib qo'yishimiz mumkin.

Biz Qarshi shahar Prezident maktabidagi robotatexnika to'garagiga sanoatda qo'llaniladigan dasturlashtirilgan avtomatik qurilmalarni laboratoriya sharoitida mahalliyashtirishga erishganmiz. Bu qilgan ishlariz davlatimiz mablag'larini miqdorda tejashga olib keladi.

Sanoatdagi donador mahsulotlar sonini sanash avtomatik qurilmasi, mahalliy sharoitdan kelib chiqib talaba va o'quvchilar o'z qo'llari bilan yasab laboratoriya sharoitida tekishib natijalar olishgan.

Foydalanilgan manbalar:

1. <https://embedded-lab.com/blog/2-wire-keypad-interface-using-a-555-timer/>
2. <https://elstat.pl/-9439i>
3. <https://www.eleropecas.com/Produto/circuito-integrado-sn-74-ls-47>
4. <https://techmake.com/blogs/tutoriales/empezando-con-arduino-1g-display-de-7-segmentos>